

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ

Рожкова Елена Владимировна

*Ташкентский государственный транспортный
университет, к.ф.-м.н., доцент*

[*rojkovalena@mail.ru*](mailto:rojkovalena@mail.ru)

АННОТАЦИЯ

В настоящее время идет процесс качественного обновления технологической базы, разрабатываются и внедряются инновационные технологии. Анализ в образовательной сфере показывает, что необходима стратегия повышения качества инженерного образования. В данной статье ставится проблема инженерного образования и пути ее решения. Ставится задача обеспечения общества высококвалифицированными кадрами, отличающимися всесторонней культурой и способными к творческому подходу при решении нестандартных задач в профессиональной деятельности. Говорится о необходимости приобретения студентами профессиональной, социальной и личностной компетенции, системного мышления, умения выбирать и ставить цель, устанавливать междисциплинарные связи.

Ключевые слова. Инженерное образование, компетенция, творческое мышление, исследовательские навыки.

ABSTRACT

Nowadays there is a process of high-quality updating of technology base, the innovation technologies are developed and implemented. The analysis in the educational sphere shows that the strategy of improvement of quality of engineering education is necessary. In this article the problem of engineering education and a way of its decision is put. The task of providing society with the highly qualified personnel differing in comprehensive culture and capable to creative approach at the solution of non-standard tasks in professional activity is set. It is told about need of acquisition by students of professional, social and personal competence, system

thinking, ability to choose and set the purpose, to establish cross-disciplinary connection.

Keywords: Engineering education, competence, innovative thinking, research skills.

Введение. Люди инженерных профессий играют важную роль в развитии экономики государства. Создание передовых технологий определяет рост экономики и безопасность государства. Для этого необходимо развитие научного знания и подготовка выпускников инженерных специальностей, готовых и способных к конструированию и проектированию. Сфера образования выполняет важную функцию – образование и подготовку будущих специалистов, которые смогут нестандартно и творчески решать в будущем научные и практические проблемы, разрабатывать современные высокие технологии. Одним из путей реализации этой цели могут стать требования, предъявляемые к инженеру, как творца новых технологий.

Постановка задачи. Для улучшения качества инженерного образования в настоящее время происходит реформирование высшей школы, перерабатываются учебные программы.

Ставится задача рассмотрения концептуальных проблем инженерного образования.

Рассмотрим одну из проблем. Каким должен быть инженер грядущего века? Какие требования к нему нужно предъявлять в условиях быстрого усложнения технологий и техники, социально-экономического развития. Отметим, что инженер, как творец новой сложной техники, не может быть узким специалистом. Его деятельность связана с междисциплинарным характером работы. Поэтому инженер должен: владеть информационными технологиями; глубоко понимать экологические проблемы не только с точки зрения уже нанесенного ущерба окружающей среде, но и с точки зрения прогнозирования последствий; владеть основами современной методологии

науки; владеть исследовательскими навыками; владеть методами решения творческих задач в технике и науке.

Для этого инженер должен отвечать своему изначальному назначению. Подготавливая инженера в вузах, ему дают утвержденные образовательным стандартом определенные знания для решения стандартных задач и общие представления о методологии развития научных и технических знаний. Хотя по определению «инженер» означает – изобретающий [1]. При этом деятельность инженера должна включать: умение правильно выбирать и ставить цель, умение решать творческие (изобретательские) задачи, умение разрабатывать информацию о продукте, умение разрабатывать информацию о способах производства продукта (технологии), умение руководить и контролировать за процессом производства продукта.

Цель образования – обучение, а не преподавание. Одним из методов достижения данной цели является педагогика, эффективное использование информационных ресурсов и учет психофизических особенностей поколения, совершенствование методики преподавания. Вузовская педагогика большое внимание уделяет компьютерным технологиям, направленным на визуальное воспроизведение информации. Что, безусловно, повышает качество образования, но эти технологии относятся к репродуктивным технологиям (знания строго по форме), проблемно-развивающим. Разработке принципиально новых решений, развитию творческого профессионального мышления в вузе практически не учат.

Преподаватели технических дисциплин должны обеспечить приобретение студентами профессиональных, социальных и личностных компетенций [2]. К профессиональным компетенциям, относят комплекс технических знаний и умений, необходимых будущему специалисту для работы в своей отрасли. К личностным компетенциям, относят: умение принимать решение, быть ответственным при принятии решений, умение не бояться нового, умение достойно вести себя в случае неудачи.

Мотивационные технологии, способствуют формированию профессионального интереса у студентов и наработке профессиональной компетенции. Очень важно использовать сочетание теории с практикой. При формировании профессиональной компетенции необходимо правильно организовать продуктивную деятельность студентов, т.е. умение решать поставленные цели, применять теорию на практике, развивать профессиональное мышление, принимать решения оперативно, умение принимать самостоятельно и решать профессиональные проблемы, выполнять анализ, ставить и достигать цели, работать в коллективе. Для этого необходимо развивать познавательную деятельность студентов.

Творчество предполагает устранение противоречий в решаемых задачах, которые не могут быть устранены известными для любого инженера способами. Для развития изобретательских навыков и способностей в крупных вузах необходимо создавать соответствующие лаборатории.

Актуальность проблемы усугубляется тем, что развитие воображения и фантазии с годами снижается. Система высшего образования в основном направлена на формирование определенного уровня знаний и практических навыков, но недостаточно направлена на формирование творческой личности.

Современный инженер должен: знать и уметь пользоваться методами и методологией творческого мышления для решения нестандартных задач; иметь все знания об окружающем мире; поддерживать и развивать фантазию и системное мышление в течение всей жизни; учиться всю жизнь, т.е. уметь самостоятельно непрерывно пополнять свои знания и практические навыки.

Следовательно, нужны такие программы и такой подход к обучению, который позволял бы учащимся системно воспринимать мир и сам процесс обучения, вызывая желание учиться всю жизнь, начиная с детского возраста.

Иначе говоря, в современных условиях необходима такая структура образования, такие программы, такая методология обучения, которые

позволяли бы переходить от точечных знаний к системе знаний. Этому должны также способствовать принципы методологической педагогики [3-4].

Результаты и примеры. В ТашиИИТе ведется работа с одаренной молодежью, начиная с первого курса. Создаются конструкторские бюро по разным дисциплинам, составляются планы НИР под руководством ведущих преподавателей, проводятся предметные олимпиады и всевозможные конкурсы, создаются научные лаборатории. Недавние выпускники уже стали руководителями групп, главными инженерами проектов, заместителями директора проектных институтов, способные квалифицированно решать производственные вопросы. А это и является подтверждением профессиональной компетенции.

Выводы.

1. Инженер будущего должен быть изобретателем и профессионально владеть методологией и инструментарием решения любых творческих задач в своей и других областях человеческой деятельности, готовым быстро адаптироваться к изменяющемуся информационному состоянию общества.

2. Инженер должен быть универсалом и методологически грамотным, чтобы легко разбираться в любых сложных проблемах.

3. Студенты, обучающиеся инженерным специальностям на основе фундаментальной подготовки, должны иметь новый стиль мышления, направленный на приобретение готовых знаний и на самостоятельную генерацию новых знаний.

4. Для подготовки инженеров будущего необходим переход от традиционной педагогики к педагогике методологической, а для этого нужна подготовка преподавателей.

5. Преподаватель, не участвующий в научной работе, изобретательстве, сам не владеющий методологией научного и технического творчества не может научить студентов творческим методам решения актуальных задач из любой области. Он должен вначале сам освоить эти методы, а затем учить студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большой толковый словарь русского языка. – С.-П. «НОРИНГ». - С. 393.
2. Курс повышения квалификации преподавателей технических университетов и инженерных вузов «ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА» (учебное пособие). Под общей редакцией: О. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.phil. DDDr.h.c. А. МЕЛЕЦИНЕКА, Ректора МАДИ (ГТУ), член-корр. РАН, доктора технических наук, профессора, В. Приходько. - Центр ПК ППС УМУ. Белгород.
3. Кондраков И.М., Кондракова С.О. Технология успеха при формировании целей методологической педагогики. Сб. докл. СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова юбилейной научн.-практ.-конф. 12-13.апр. 2004г. «Наука, экология и педагогика в технологическом университете», Минеральные Воды, 2004., с. 113-119
4. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. /Общедидактический аспект/. - М.: Педагогика, 1977, - 256 с.